

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ НА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Н. А. Надырханова докторант кафедры музыки и изобразительного искусства
Бухарского государственного педагогического института, Республика
Узбекистан

В настоящее время особое значение приобретают проблемы эстетического воспитания и художественного образования подрастающего поколения.

Особую актуальность эта проблема приобрела в годы независимости, что неоднократно подчёркивал Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияев¹. В достижении этой поистине государственной задачи большое место принадлежит изобразительному искусству. Изобразительное искусство способствует развитию многих сторон личности, обладает огромным эмоциональным воздействием. Выполнение этой задачи во многом зависит от качества подготовки высококвалифицированных кадров художников – педагогов. Таким образом, решение этой проблемы на сегодняшний день выступает на первый план.

В процессе изобразительной деятельности студентов, в частности по рисунку и живописи совершенствуется восприятие, развивается память, мышление, воображение, формируются эстетические чувства, воспитывается ценностное отношение к искусству, окружающей действительности. И поэтому эти основополагающие предметы, особенно на начальных этапах обучения изобразительному искусству, является важным компонентом обучения, без которого невозможно развития творческого мышления студентов.

Ценные педагогические идеи о значимом педагогическом потенциале искусства и его роли в воспитании и всестороннем развитии подрастающего поколения высказывали великие мыслители Востока Аль-Фараби, Алишер Навои, Султан Али Мешхеди, Садигбек Афшар и др.

Творческая активность как психологическая основа творческой деятельности и личностная категория рассматривались в трудах С.Л.Рубинштейна, Л.И.Анциферовой, А.Н.Леонтьева, Л.С.Выготского, А.М.Матюшкина,

¹ Ш.М. Мирзияев Янги Узбекистон стратегияси 2022-2025

Л.Б.Ермолаевой-Томиной, Д.Б.Богоявленской, В.Н.Дружиннина,
Я.А.Пономарева, В.С.Шубинского, А.В.Хуторского, В.И.Андреева и др.

Важное место в разработке методической базы исследования заняли труды известных ученых в области методики преподавания изобразительного искусства: Н.Н.Ростовцева, А.Е.Терентьева, В.С.Кузина, Е.В.Шорохова, Н.Н.Волкова, Г.Г.Ивашиной, П.М.Якобсона, В.Н.Полуниной, А.Д.Алехина, Е.И.Игнатъевна, А.М.Серова, В.В.Алексеевой, Л.Г.Медведева, Б.Ф.Ломова, Н.Н.Анисимова, Т.В.Беды, Б.М.Неменского, В.К.Лебедко.

В последние годы проблемой развития креативных компетенций студентов и школьников Узбекистана активно занимались учёные республики С.Булатов, Р.Хасанова, А.Сулейманова, С.Абдуллаев, Д.Маматов, Н. Ядгаров и др.

К проблемам творческого, креативного развития учащейся молодёжи обращались в последние десятилетия ряд ведущих учёных: философы В.Бычков, А.Зись, М.Овсянников, искусствоведы М.Алпатов, Н.Волков, А.Алёхин художники Б.Неменский, Д.Кардовский, Е.Кибрик, В.Фаворский, М. Набиев, художники – педагоги и педагоги учёные А.Алёхин, Г.Беда, Т.Комарова, В.Кузин, Р.Хасанов, С.Булатов, Б.Бойметов и др.

Отдельные аспекты обучения учащейся молодёжи изобразительному искусству на самостоятельных затронуты в диссертационной работе 70-х годов прошлого столетия А.Терентьева, учёных – педагогов нашей страны.

Изучение научных трудов, литературных источников по проблеме методики развития творческой, креативной активности студентов на самостоятельных занятиях по изобразительному искусству, особенно студентов младших курсов в целях развития их творческой активности в процессе занятий рисунком и живописью работы позволило выявить противоречие между объективной необходимостью совершенствования содержания и организационно-методического обеспечения самостоятельных занятий по художественному образованию студентов с одной стороны и отсутствием научно-обоснованной методики организации и проведения самостоятельных занятий в условиях наличия такого вида учебной работы в типовых планах.

Как показывает анализ проблемы и в том числе анализ научно – педагогической литературы, в исследуемой нами области имеются ряд нерешённых сторон. К настоящему времени отсутствуют методические рекомендации по организации самостоятельного образования студентов по предметам специальных дисциплин: рисунка, живописи, скульптуры и др., Хотя действующие типовые учебные планы предусматривают их. И это совершенно оправданно, особенно с точки зрения формирования полноценного педагога – художника.

Самостоятельное образование именно призвано развивать навыки исследовательского, в данном случае композиционного мышления. Отсутствие же эффективной методики, методических средств и приёмов обучения не позволяют на научной основе полноценно построить самостоятельное образование студентов младших курсов по основным дисциплинам изобразительного цикла.

Таким образом проблемой исследования явилось определение, научное обоснование и экспериментальная проверка наиболее эффективных путей и методов развития творческой, креативной активности студентов младших курсов на самостоятельных занятиях по изобразительному искусству.

На наш взгляд, необходимо решить следующие задачи:

1. Теоретически обосновать и выявить психолого-педагогические основы развития творческой активности студентов младших курсов на самостоятельных занятиях по изобразительному искусству.
2. Уточнить сущность понятия «творческая активность личности», «креативные компетенции», разработать критерии, показатели и уровни сформированности данного качества у студентов в процессе самостоятельной работы.
3. Разработать теоретические основы развития креативной, творческой активности студентов на самостоятельных занятиях по рисунку и живописи и определить педагогические условия и методику ее реализации в процессе самостоятельной работы.
4. Апробировать и экспериментально проверить эффективность разработанной методики развития, креативной, творческой активности студентов младших курсов на самостоятельных занятиях по изобразительному искусству.
5. Разработать эффективную методику развития, креативной творческой активности студентов младших курсов на самостоятельных занятиях по изобразительному искусству.

Особое значение будет иметь выявление педагогических условий организации самостоятельной работы студентов младших курсов по изобразительному искусству, что будет способствовать повышению эффективности процесса организации самостоятельных занятий по изобразительному искусству студентов младших курсов.

Таким образом, перед исследователем стоит важнейшая задача **РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ НА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ.**

Литература

1. Абдуллаев С. Ф. Восточная миниатюра в системе высшего художественно-педагогического образования //Москва: СФ Абдуллаев. – 1996.
2. Абдуллаев С. Ф., Муродова М. Х. Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2 (81). – С. 21-24.
3. Абдуллаев С. Ф. Формы организации самостоятельного образования студентов направления изобразительное искусство и инженерная графика //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 271-273.
4. Абдуллаев С. Ф. Муродова Муясар Хикматовна Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2. – С. 81.
5. Абдуллаев С. Ф., Козимова М. А. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ НАРОДНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА //Экономика и социум. – 2023. – №. 12 (115)-2. – С. 650-656.